

Les avantages d'un système silvo-volailles et les aides disponibles en Irlande

www.af4eu.eu

Établissement d'un système silvo-volailles (Photo : Teagasc)
Volailles pâturant au premier plan d'un site récemment établi

La productivité des élevages de volailles, la gestion des terres et le bien-être animal en Irlande peuvent bénéficier des systèmes silvopastoraux pour volailles (silvo-volailles). Les arbres offrent un abri contre le vent et la pluie, réduisant le stress et augmentant la production d'œufs et de viande, en particulier dans les systèmes en plein air. Le couvert naturel encourage le pâturage et le bain de poussière, tout en protégeant les oiseaux des prédateurs.

Le pâturage des volailles contribue à contrôler les mauvaises herbes et les parasites, réduisant l'usage de produits chimiques. Leurs déjections enrichissent le sol, et le grattage aérole le sol, prévenant l'érosion. La combinaison des volailles avec des arbres indigènes tels que le chêne, l'aune et le noisetier améliore les services écosystémiques.

Le revenu principal provient des œufs et de la viande en plein air, très demandés par les consommateurs soucieux de l'éthique, tandis que la certification biologique peut renforcer la commercialisation. La mise en place d'un système nécessite la sélection des arbres et la conception des paddocks pour un pâturage tournant. Des espèces comme le mûrier, le noisetier, l'olivier d'automne, le pommier, le poirier, le sureau et le pin parasol fournissent abri et alimentation, tandis que les arbres fixateurs d'azote améliorent le sol. Les arbres doivent être plantés en hiver, protégés par des garde-branches et accompagnés d'un couvercle végétal pour prévenir l'érosion.

Une bonne gestion des paddocks est essentielle. Les clôtures mobiles contrôlent le pâturage, évitent le surpâturage et permettent la récupération de la végétation. Les logements mobiles ou fixes offrent abri et protection contre les prédateurs. Les races rustiques conviennent aux systèmes en plein air. Le fumier doit être géré pour éviter les excès de nutriments. Les oiseaux se nourrissent de fruits, graines et insectes, réduisant les coûts d'alimentation tout en améliorant la qualité des œufs et de la viande. Les arbres absorbent l'ammoniac, stabilisent le sol et améliorent la rétention d'eau, réduisant les risques d'inondation.

Pour les logements mobiles, les arbres sont plantés en rangées avec des allées de pâturage pour le déplacement et le potentiel de fourrage. Dans les zones humides, des paddocks boisés avec chemins clôturés sont utilisés. Les oiseaux doivent apprendre à utiliser les nids avant l'introduction du couvert arboré. Pour les logements fixes, les arbres plantés sous le vent absorbent l'ammoniac, avec un espacement favorisant le parcours et réduisant l'accumulation de nutriments. Les lignes de vue dégagées permettent aux oiseaux d'explorer uniformément.

Le Forest Type 8 – Agroforestry Scheme en Irlande soutient la plantation d'arbres avec production alimentaire. Les terres éligibles (0,5 ha ou plus, largeur ≥ 20 m) doivent comporter 400 arbres/ha ou plus. Les espèces approuvées incluent le chêne, l'érable sycomore et le cerisier. Les terres converties sont classées comme forêt selon le Forestry Act 2014. Les propriétaires reçoivent 8 555 €/ha (hors clôtures) pour les coûts d'établissement et 975 €/ha/an pendant 10 ans, disponibles pour agriculteurs et non-agriculteurs.

References
Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

Teagasc – l'Autorité pour le développement agricole et alimentaire, Irlande

Funded by the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.